

	Name/Title	Citations (Author)	Year	Abstract [max. 100 words]	URL
Cadrul global de securitate digitală					
Inițiative UE cu privire la securitatea digitală					
Prezentare generală a principalelor instituții și politici ale UE privind siguranța online	Directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică		N/A	Directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost înființat conform Ordonanței de urgență 104/2021 și este autoritatea competentă la nivel național pentru spațiul cibernetic național civil, precum și pentru gestionarea riscurilor și a incidentelor de securitate cibernetică. Principala responsabilitate a DNSC este asigurarea securității cibernetică a spațiului cibernetic național civil, în colaborare cu instituțiile și autoritățile competente	LINK
	Sistemul Național De Securitate Cibernetică (SNSC)		N/A	Sistemul Național De Securitate Cibernetică (SNSC) este o structură interinstituțională care coordonează activitățile destinate asigurării securității cibernetică a României la nivel strategic. Din ea fac parte instituții precum Serviciul Român de Informații (SRI), Serviciul de telecomunicații speciale (STS), Serviciul de Informații Externe (SIE), Ministerul Apărării Naționale (MAPN) – Comandamentul Apărării Cibernetică, MAI – CERT-INT, Serviciul de Protecție și Pază (SPP), Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNIS), Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică	LINK
	Legea nr. 58/2023 privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	PARLAMENTUL ROMÂNIEI	2023	Legea stabilește cadrul juridic și instituțional privind organizarea și desfășurarea activităților din domeniile securitate și apărare cibernetică, mecanismele de cooperare și responsabilitățile instituțiilor cu atribuții în domeniile menționate	LINK
	Strategia de securitate cibernetică a României pentru perioada 2022-2027 și Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de securitate cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027.	GUVERNUL ROMÂNIEI	2021	Documentul promovează o viziune actualizată conform evoluțiilor problematicei securității cibernetică la nivel național și internațional, identifică 5 obiective de importanță strategică, și circumscrie activitățile de asigurare a securității cibernetică atât unui set de principii, cât și obiectivelor naționale de securitate și angajamentelor asumate de România la nivel NATO și UE	LINK

Reglementări și directive UE actuale privind confidențialitatea digitală și securitatea cibernetică Programe și resurse educaționale	Legea 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice	Parlamentul României	2018	Legea transpune așa-numita Directivă NIS (Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune). Are drept scop creșterea nivelului de pregătire a statelor UE pentru a face față la incidentele de securitate informatică și respectiv creșterea gradului de încredere a cetățenilor în Piața Digitală Unică. Stabilește cadrul juridic și instituțional, măsurile și mecanismele necesare în vederea asigurării unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice și a stimulării cooperării în domeniu. Se adresează specific Operatorilor de Servicii Esențiale (OSE) din 7 sectoare de activitate economică și Furnizorilor de Servicii Digitale (FSD) din trei categorii, respectiv: piețe online, motoare de căutare online, servicii de cloud computing (conform art. 3 lit o).	LINK
Conținut digital din UE	Studii universitare și post-universitare de securitate cibernetică (elevi)	DNSC	N/A	Opt universități au introdus în ultimii ani programe universitare și post-universitare de securitate cibernetică	LINK
	Eroii internetului (elevi)	Ministerul Educației, Poliția Română,	N/A	Program educațional conține un opțional care poate fi realizat cu elevii la clasă. Se adresează elevilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 15 ani dar poate fi accesat cu succes și de tinerii cu vârste între 14-17 ani și de către adulți. În cadrul programului se desfășoară competiția „Eroii internetului” în care elevii au posibilitatea să creeze un spot video și o campanie de conștientizare în jurul unei teme studiate. De asemenea, au la dispoziție jocul Interland din care învață cum să -și păstreze siguranța online.	LINK
	„Protecție prin educație: Securitate digitală” (elevi, profesori)	Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC)	N/A	Este o campanie desfășurată în etape de către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Poliția Română, Asociația Română a Băncilor (ARB) și Ascendia, specializată în dezvoltarea de soluții de tip e-learning. Astfel, toate cele șase cursuri de tip e-learning devin disponibile gratuit pentru copii, adulți și antreprenori sau angajați din IMM-uri. Inițiativa vizează educarea cadrelor didactice, a elevilor și părinților, dar și a angajaților și angajatorilor din IMM-urile românești. Obiectivul principal îl reprezintă creșterea gradului de pregătire necesar pentru ca utilizatorii să evite cu succes principalele amenințări din online, dar și gestionarea adecvată a riscurilor în utilizarea Internetului.	LINK
	Platforma Manuale. digitale .ro (elevi și profesori)	Ministerul educației	N/A	Platforma cuprinde manuale în format digital începând de la clasa I până la clasa a XII-a. Găsim aici manualele pentru disciplinele Informatică și TIC și pentru Tehnologia informațiilor și a comunicării unde elevii și profesorii pot găsi informații detaliate despre alfabetizare și siguranța online.	LINK
	International Journal of Information Security and Cybercrime (IJISC)	Romanian Association for Information Security Assurance (RAISA)	2012 - 2024	Publicație bianuală ce are ca scop analizarea securității informației, a sistemelor informatice și a comunicațiilor, precum și identificarea noilor valențe ale fenomenului de criminalitate informatică.	LINK

despre siguranța și alfabetizarea digitală - Recomandări	Tratat de criminalitate informatică. Vol. I	George Zlati	2020	Lucrarea face o radiografie completă a trei infracțiuni: accesul neautorizat la un sistem informatic (art. 360 C.pen.), fraudă informatică (art. 249 C.pen.) și falsul informatic (art. 325 C.pen.)	LINK
Instrumente pentru abilitare și protejare					
Securitate cibernetică - instrumente și resurse					
Orientări pentru practici digitale sigure, protecția datelor și responsabilizare	Dezvoltare Software: Ghid complet pentru obținerea soluțiilor potrivite	Isidor	2023	Ghidul subliniază importanța dezvoltării software în orice domeniu, mai ales în domeniul afacerilor și oferă sfaturi despre cum se pot obține soluții tehnologice de încredere.	LINK
	România digitală. Concepte și instrumente operaționale	Radu Puchiu, Marius Stoian, Marcel Foca(coord.)	2018	Lucrarea reunește viziunile a 135 de autori într-o abordare unitară a digitalizării, oferind concepte și instrumente operaționale pentru transformarea digitală a statului, economiei și societății românești. Abordează cele mai noi trenduri globale care modelează Revoluția digitală, precum Inteligența Artificială și Data Analytics, Internetul Lucrurilor (IoT), Realitatea virtuală, augmentată și mixtă, platforme conversaționale și social media, Cloud computing și 5G, Blockchain, Smart City, etc. Mesajul general al volumului este unul pozitiv și indică faptul că România dispune de resurse serioase de expertiză acționabilă, capabilă să proiecteze un viitor sincronizat evoluțiilor globale în domeniu.	LINK
Verificarea informațiilor și alfabetizare media					
Platforme acreditate din UE pentru validarea informațiilor	#nofake	Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării	2024	Punct de contact pentru preluarea cererilor de analiză referitoare la distribuirea de conținut audio-video manipulat digital (deepfake) în scopuri malițioase precum manipularea opiniei publice sau în cadrul unor campanii de dezinformare și propagandă cu potențial impact asupra integrității alegerilor democratice.	LINK
Instrumente pentru căutarea inversă a imaginilor și videoclipurilor					
Extensii de browser pentru validarea informațiilor					
Euronews CYBER ALERT Series	Euronews CYBER ALERT Series	Euronews România, DNSC	2022	Un serial găzduit de canalul de Youtube al Euronews România, în care sunt abordate teme precum siguranța online, ransomware, protejarea datelor cu caracter personal, siguranța pe internet a copiilor.	
	Spoturi și video tutoriale pentru siguranța online	SigurOnline		O serie de spoturi video despre siguranța online sunt prezentate pe platforma Sigur online. Acestea abordează teme numeroase și diferite: relațiile online, întâlnirile online, distribuirea imaginilor în mediul online, ademenirea în mediul online etc.	LINK

Media educațională audio-vizuală: Filme, documentare, animații, episoade audio	Podcasturi pentru siguranța online	SigurOnline		Un număr de 16 podcasturi, 11 pentru copii și 5 pentru adolescenți, sunt prezentate abordând teme precum: întâlnirile offline, comunicarea în mediul online, ademenirea în mediul online, distribuirea imaginilor în mediul online, relațiile în mediul online etc.	LINK
	Cyber4Kids Video	certSIGN	2020	Este un proiect de educație cibernetică adresat copiilor din ciclul primar (dar și părinților), constând într-o mini-serie de 8 animații video cu subtitrare în limba engleză și ghiduri suport, disponibile în română și engleză, reunite într-un mini-manual digital de educație cibernetică. În cadrul acestora se abordează punctual cele mai importante aspecte ce țin de o conduită corectă în mediul online (riscuri, sfaturi), pe teme de interes precum jocurile mobile, datele personale, conturi și identitățile false de pe Internet, cyberbullying, parole etc. Animațiile sunt completate cu ghiduri care se poți citi după fiecare episod Cyber4Kids!	LINK
	World Vision România	World Vision Romania	2023	World Vision România lansează o serie de video-uri realizate cu ajutorul inteligenței artificiale în care învață copiii și adolescenții cum să acționeze în cazul abuzurilor din mediul online	LINK
	Twinkl		N/A	Platforma Twinkl oferă diverse materiale pe categorii de vârstă pentru a fi utilizate de către profesori în diverse activități.	
	The Cyber Effect - Psihologia comportamentului uman în mediul online	Mary Aiken	2019	„The Cyber Effect” de Dr. Mary Aiken explorează impactul tehnologiei digitale asupra comportamentului uman. Aiken analizează influența internetului asupra dezvoltării copiilor, relațiilor interpersonale și sănătății mintale, evidențiind riscurile cyberbullying-ului, dependenței și izolării sociale. Cartea discută comportamentele deviate facilitate de anonimitatea online și subliniază importanța siguranței și securității cibernetică. Aiken propune soluții pentru a proteja utilizatorii și sugerează necesitatea unui echilibru între inovație și responsabilitate etică, oferind recomandări pentru părinți, educatori și legiuitori pentru a crea un mediu digital mai sănătos și sigur.	LINK
	Copiii in era digitala - Cum îi ajutăm să aibă o relație sănătoasă cu tehnologia	Diana Graber	2020	Cartea oferă părinților și educatorilor strategii pentru a educa copiii într-o lume dominată de tehnologie. Graber subliniază importanța cetățeniei digitale și alfabetizării digitale de la o vârstă fragedă, bazându-se pe programul său Cyber Civics. Cartea oferă sfaturi pentru protejarea copiilor de pericolele online, dezvoltarea abilităților de gândire critică și menținerea unui echilibru între viața online și offline. Graber accentuează rolul crucial al părinților și educatorilor în ghidarea copiilor spre utilizarea responsabilă și sigură a tehnologiei.	LINK
	Noua copilărie - Cum să ne creștem copiii în era digitală	Jordan Shapiro	2021	Examinează întrepătrunderea tehnologiei digitale cu viața modernă, argumentând că aceasta poate avea efecte pozitive dacă este utilizată corect. Shapiro subliniază importanța educației digitale și sugerează integrarea tehnologiei în viața de zi cu zi și în educație pentru a dezvolta abilități esențiale. Cartea arată cum tehnologia poate stimula abilitățile sociale, emoționale, gândirea critică și creativitatea. Shapiro încurajează părinții și educatorii să participe activ în viața digitală a copiilor.	LINK

Cărți recomandate (cărți informative, romane, benzi desenate) despre cultura digitală a tinerilor	Bullying și cyberbullying - Împreună pentru un mediu școlar sigur	Irina-Elena Petcu, Magda Cojocă, Adina-Roxana Milășan, Ovidiu Bădescu, Ionica Tarău	2023	Cartea analizează bullying-ul în mediul școlar, implicațiile avute asupra stării emoționale a elevilor, propune soluții pentru susținerea bunăstării elevilor și promovează implicarea profesorilor în prevenirea cyberbullying-ului și modelarea comportamentului elevilor.	
	Fake news, hateri și cyberbullying	Mauro Munafó, Marta Pantaleo		Capitolele din această carte confruntă și explică fenomene digitale din sfera știrilor false sau a practicilor apărute odată cu internetul și propagate prin intermediul rețelelor de socializare. Sunt propuse soluții pentru tehnologii precum deepfake și realități ca cyberbullyingul și sunt prezentate cele mai elocvente exemple de situații pe care ar trebui să le evităm ca să rămânem în siguranță online.	LINK
	Psihologia Fake News. Acceptarea, distribuirea și corectarea informațiilor false	Reiner Greifeneder, Mariela E. Jaffé, Eryn J. Newman, Norbert Schwarz	2021	Cartea oferă informații legate de procesele psihologice aflate în spatele distribuirii de informații false	
	Fake news și dezinformare online: recunoaște și verifică	Bogdan Oprea	2022	Cartea este o sinteză a dezbaterilor pe tema dezinformării și manipulării, dublată de analize de caz și de o sumă de tehnici de identificare a fake news	
	Manual pentru toți utilizatorii de internet				
	Interland	Adfaber	2021	Este un joc online fără costuri creat pentru a-i ajuta pe copii să învețe cinci lecții de bază prin patru jocuri mini sau „regate”. Copiii sunt invitați să joace în stilul propriu pentru a deveni Eroi Internetului, având misiunea să îndeparteze hackerii, să combată atacatorii prin phishing, să învingă persoanele care folosesc intimidarea online, să fie cu un pas înaintea celor care dezvăluie prea multe informații și să devină exploratori încrezători și protejați ai mediului online. A fost dezvoltat cu ajutorul experților în siguranță digitală și jocul a primit aprobarea Seal of Alignment din partea International Society for Technology in Education.	LINK
	Siguranța pe internet- Resurse didactice		N/A	Platforma Wordwall oferă o serie de jocuri de diferite tipuri, create de profesori, prin care copiii pot învăța/ repeta/consolida cunoștințele despre siguranța online.	LINK
	TryHackMe			TryHackMe este o altă platformă gratuită de educație în domeniul securității cibernetice care oferă o varietate de scenarii practice sub formă de laboratoare virtuale. Utilizatorii pot explora medii simulate, inclusiv rețele, servere și sisteme, în timp ce lucrează la misiuni prin care învață abilități de hacking etic și depanare.	LINK
	Potato Pirates	Enter the Spudnet		Inter The Spudnet introduce imersiv jucătorii în lumea securității cibernetice și a rețelelor de computere, ajutându-i să înțeleagă concepte esențiale într-o manieră care combină educația cu divertismentul. O caracteristică interesantă este formarea de alianțe, în care jucătorii pot fie să-și trădeze prietenii prin acte de criminalitate cibernetice, fie să își unească forțele împotriva botilor pentru a asigura supraviețuirea tuturor.	LINK

Jocuri (online/offline)	Space Shelter	Euroconsumers , Google		Este un joc online conceput pentru a sensibiliza consumatorii cu privire la problemele de securitate și pentru a promova un comportament online responsabil. Jocul transformă învățarea într-o aventură, oferind o grafică simplă, un design atractiv și sunet de înaltă calitate.	LINK
Rețele de sprijin și consiliere					
servicii de sprijin și asistență					
Asistență imediată și servicii de sprijin pentru bunăstarea digitală	Linia de consiliere	Salvați Copiii: 0744 360 446		Serviciu de consiliere oferit de organizația Salvați Copiii în cadrul programului Ora de Net, zilnic de la 10 la 17.	LINK
	Call center-ul național pentru securitate cibernetică (NC3)	DNSC: 031/62 02 180		Centrul național de apeluri cibernetice (NC3) este utilizat pentru procesarea notificărilor privind securitatea informatică prin apel telefonic. NC3 asigură o disponibilitate non-stop. Call center-ul este disponibil tuturor cetățenilor și organizațiilor publice și private din România pentru a raporta incidentele de securitate cibernetică. Serviciul este oferit gratuit utilizatorilor.	LINK
	BeCyberSafe	Asociația Telefonul Copiilor: 116111		ASOCIAȚIA TELEFONUL COPILULUI este singura organizație neguvernamentală, non-profit din România care pune la dispoziția copiilor și adolescenților o linie telefonică de asistență la nivel național	LINK
Rețele de sprijin comunitar					
Inițiative de promovare a mentoratului între egali și a leadership-ului în domeniul siguranței digitale	Cyberclub România	Romanian Association for Information Security Assurance (RAISA)	2022	CyberClub România este o comunitate de studenți, experți și organizații, cu scopul de a analiza provocările și oportunitățile de securitate cibernetică. Membrii pot descoperi informații despre proiecte de cercetare, activități de formare, programe de master, conferințe și oportunități de angajare în domeniul securității cibernetice.	LINK
	The Romanian Association for Information Security Assurance (RAISA)	Ioan Bacivarov, Ioan-Cosmin Mihai, Gabriel Petrică	2012	Scopul Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informațiilor (RAISA) este promovarea și sprijinirea activităților de securitate a informațiilor în conformitate cu legile aplicabile și crearea unei comunități pentru schimbul de cunoștințe între experții din mediu public, privat și academic din România.	LINK
	Securitatea informațiilor	Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC)	2010	Platforma securitatea-informatiilor.ro reprezintă canalul oficial al Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC) pentru informarea publicului privind securitatea informațiilor, fiind dezvoltată în cadrul proiectului Studii privind implementarea măsurilor de siguranță în vederea asigurării securității informațiilor, coordonat de Ioan-Cosmin MIHAI. Platforma se adresează în egală măsură atât specialiștilor din domeniul securității informațiilor, cât celor interesați să-și îmbunătățească sau să-și actualizeze cunoștințele în domeniu, oferind informații legate de: alerte de securitate, soluții de securizare a informațiilor, cărți și studii relevante de securitate informatică, reviste științifice din domeniu, principalele evenimente din domeniul securității informațiilor.	LINK

Platforme pentru implicarea comunității și diseminarea bunelor practici	CyberEDU.ro	BitSentinel	N/A	Aceasta platformă este concepută pentru a pregăti gratuit următoarea generație de specialiști în securitate informatică, înarmându-i cu experiența practică necesară, indiferent de vârsta sau de nivelul lor de experiență. Îi ajută să completeze noțiunile teoretice cu practica, încurajându-i să experimenteze cu noi abordări, pe care să le aplice apoi în practică. CyberEDU acoperă și o altă necesitate: nevoia de a lucra la proiecte care provoacă la autodepășire, dezvoltarea gândirii critice și oferă satisfacție profesională. Platforma cuprinde peste 100 de exerciții și scenarii dezvoltate pentru și folosite în competiții internaționale de hacking etic	LINK
	UNbreakable România	BitSentinel	2020-2024	Este un program național organizat pentru liceenii și studenții din țară care se pregătesc pentru o carieră în securitate cibernetică sau care doresc să-și îmbunătățească cunoștințele din domeniu. La concursurile pilot organizate în 2020 s-au înscris peste 500 de participanți (elevi și studenți) reprezentând 16 universități și 62 de licee din 39 de județe. La edițiile din 2021, numărul participanților a depășit 1.500, din 29 de universități și 101 licee acoperind aproape toate județele României. UNbreakable România a câștigat premiul "The Education Program of the Year" în cadrul Galei ANIS 2022. Este cel mai complex program de educare în securitate cibernetică din țară.	LINK
	Attack and Defense	BitSentinel	2022-2024	Este un exercițiu ideal pentru dezvoltarea complementară a unor competențe atât de necesare în activitatea specialiștilor de securitate cibernetică – înțelegerea rolului ofensiv, dar și defensiv dintr-o echipă, comunicarea, coordonarea și lucrul sub presiunea timpului.	LINK
	GDPR complet		N/A	Platforma este realizată de o echipă de specialiști cu experiență în domeniul managerial, juridic și IT. Derulează parteneriate pe termen lung cu peste 800 de companii multinaționale, IMM-uri și instituții publice, care doresc să respecte legislația din domeniul protecției datelor, viața privată și datele cu caracter personal ale angajaților, clienților, colaboratorilor și care vor să evite amenzi și sancțiunile specifice domeniului GDPR. Oferă cursuri și certificări, consultanță companiilor și tuturilor celor care	LINK
	Ghid de bune practici pentru securitatea cibernetică	www.SRI.RO	N/A	Ghidul oferit de specialiști din Serviciul Român de Informații sintetizează o serie de informații cu privire la riscurile existente și prezintă câteva metode utile pentru a determina reflexe simple pentru folosirea în siguranță a sistemelor informatice, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de cunoaștere, atât a cetățenilor, ca utilizatori ai tehnologiei moderne, cât și în calitate de funcționari (publici sau nu) care utilizează infrastructura cibernetică a unei organizații.	LINK
	Proiecte UE \ Sinergii între proiecte				
Perspective din proiectele și cercetările UE					
	SMARTEDU	Ministerul Educației și Cercetării	2021-2027	Strategia privind digitalizarea educației din România 2021-2027	

Studii de caz și povești de succes din proiecte finanțate de UE	Cyberbullying în școală	International EduCenter	2023	Proiectul internațional „CYBERbullying-ul în școală” face parte din cadrul Programului de Cercetare&Dezvoltare în domeniul Educației elaborat de Centrul Internațional pentru Educație. Își propune facilitarea unui cadru de lucru comun și a schimbului de experiență între instituțiile de învățământ preuniversitar la nivel național în vederea combaterii și prevenției Bullying-ului și Cyberbullying-ului.	LINK
	Ora de net	Salvați copiii România	2008-2024	Este un program european unic în România în cadrul căruia s-au desfășurat mai multe campanii de conștientizare asupra amenințărilor cibernetice. Tipurile de activități desfășurate de-a lungul anilor au fost variate: activități educaționale, informări și consiliere, programe de voluntariat, au dezvoltat un curs pentru cadre didactice, au organizat școli de vară, au implementat 3 proiecte de succes pentru copiii cu deficiențe de auz și de vedere pe teme conexe folosirii noilor tehnologii.	LINK
	#SigurantaOnline	Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) , Asociația Română a Băncilor (ARB), Adfaber	2021-2024	Proiectul național care și-a propus să ofere cele mai bune practici de securitate cibernetică, pentru a evita ca utilizatorii de internet să devină victime ale fraudelor informatice, ale pornografiei infantile sau ale atacurilor de tip malware. Campania a oferit activități preventive desfășurate de polițiști în școli, cursuri e-learning pentru elevi și adulți (profesori , părinți), un ghid antimalware și un quiz antimalwareunde își pot testa cunoștințele, o platformă cu același titlu care oferă informații, o linie de ajutor și de raportare , povești de succes.	LINK
	Future Ready – Dezvoltăm competențele generațiilor viitoare	Compania generală Simplon România	2020-2024	Programul oferă șansa copiilor elevii de 10-14 ani din rural și urban mic, cu oportunități limitate, de a face față cererilor pieței muncii din viitor, prin dezvoltarea unor competențe cheie precum: alegerea unei cariere, educație financiară, securitate online și comportamente sigure în mediul digital, inteligență artificială sau competențe digitale de bază. Oferă cursuri gratuite online de Programare în Gaming, Securitate cibernetică, Carieră și alte module (P). și se află la a patra ediție.	LINK
	Conținut adaptat pentru audiențe diverse Pentru ȘCOLI: Profesori și formatori				
Resurse specializate și instruire pentru integrarea standardelor de siguranță digitală în curriculum (amenințări sociale și tehnice)	CyberLearning	Romanian Association for Information Security Assurance (RAISA), Ambasada SUA	N/A	Academia CyberLearning organizează activități de formare și învățare pentru persoane fizice, companii private și autorități de justiție penală. Cursurile aspiră să dezvolte competențe esențiale pentru era digitală, să promoveze schimbul de cunoștințe și experiențe și să construiască rețele profesionale de lungă durată. Obiectivele sunt de a crește gradul de conștientizare a publicului cibernetic, de a oferi activități de formare pentru persoane fizice, companii private și autorități de justiție penală, de a difuza linii directoare și bune practici și de a promova cooperarea internațională între mediile publice, private și academice.	LINK
Pentru FAMILII: Părinți și Tutori					

Strategii și resurse pentru gestionarea dificultăților parentale în mediul digital	Cum îmi protejez datele personale și mă apăr de pericole în mediul online?	Daniela-Irina Cireașă, Daniela Simionovici	2024	Ghidul de conștientizare a importanței protecției datelor cu caracter personal și a securității cibernetice pentru copii, pentru părinți și pentru profesori, lansat de Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) conține răspunsuri la aceste întrebări și sfaturi practice despre siguranța online.	LINK
	Ghidul siguranței datelor pe internet	ANSCPD	2023	Ghidul realizat de către Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor prezintă informații despre amenințările cibernetice la care sunt expuși consumatorii casnici și modalități de a se apăra.	LINK
	Ghidul utilizării în siguranță a internetului - Un internet mai sigur pentru toți copiii.	Salvați copiii! România	2023	A fost dezvoltat de organizația "Salvați copiii!", în cadrul proiectului "Ora de net". Temele abordate în cadrul ghidului: învățarea independentă și beneficiile educaționale ale internetului; controlul parental pe mobil; transformarea jocurilor video într-o experiență educativă; importanța inteligenței artificiale; internetul lucrurilor (IoT); repere de conduită pentru utilizarea platformelor sociale în siguranță; riscurile online pentru copii și tineri: protecția datelor, informațiile neverificate, cyberbullying-ul, sexting-ul, furtul de conturi, fraudele online; construirea stării de bine în mediul digital: identitatea și reputația online, recomandări pentru o dezvoltare emoțională sănătoasă.	LINK
	Primii pași în siguranță în viața digitală - Ghid pentru părinți și educatori	MCSI, CERT-RO	N/A	Ghidul aduce în atenție măsuri de protecție cu caracter tehnic (setări de siguranță, confidențialitate, motoare de căutare sigure, programe antivirus), riscurile principale pentru copii în mediul online (accesarea de conținut interzis sau impropriu vârstei, contactul cu persoane rău-intenționate, adoptarea unei conduite imorale sau angrenarea în activități ilegale, furtul de identitate), măsurile minime de precauție care trebuie luate.	LINK
Pentru nativii digitali: Tineri și elevi					
Ghiduri interactive, instrumente, bloguri adaptate pentru tinerii utilizatori de conținut digital	cyberskill	CyberShield	2024	Un blog axat pe informarea publicului cu privire la cele mai recente amenințări cibernetice, promovează o competiție de securitate informatică.	LINK
	Manual Cyber Violence	Cyber Violence	2018	CyberViolence este un proiect care vizează combaterea violenței pe internet. Institutul pentru Tehnologii Noi (Institute of New Technologies Association) împreună cu trei parteneri europeni implementează proiectul internațional CyberViolence ca parte a programului Erasmus+.	LINK
	Eroii internetului -Resurse pentru siguranță digitală	Ministerul Educației, Poliția Română	N/A	Platforma conține ghiduri, modele de activități pentru profesori și părinți pentru învățarea în clasă sau în familie.	LINK